

ISic1419

Fragmentary Greek funerary inscription

Language

Ancient Greek

Type

funerary

Material

sandstone

(local)

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Entella

Place of origin (modern)

Rocca d'Entella

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Contessa Entellina, Museo

Archeologico/Antiquarium Comunale di Entella, inventory E698

Physical Description

Dimensions

Height 56 cm

Width 46 cm

Depth 28 cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Lines 1-2: 50-80 mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: Not measured mm

Text

1. [- - -]νδρο-□

2. ζ Θευ[- - -]□

3. . . .

Apparatus

Text of Ampolo 2016

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 644969

EDCS 64400326

Bibliography

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum*

graecum. At 46.1255

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 40.0786

Nenci, G. 1990. Iscrizioni elime, greche e latine. *Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia*. Ser.3 vol.20: 547-552. At 548 tav.CXXXIII.2

Manganaro, G. 1996. Studi di epigrafia siceliota. *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche*. 9.7: 27-63. At 45

Ampolo, C. 2016. Entella. iscrizione sepolcrale greca: una revisione. *Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia. Supplemento*. Ser.5, vol.8.2: 55-57 fig.43. At 55-57 fig.43

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic1419. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4353993>